

STEAM YONDASHUVI ASOSIDA FANLARARO ABSISSIAL VA ORDINAL ALOQADORLIK.

Muxtarova Lobar Abdimannabovna, Termiz davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim kafedrasi mudiri, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, Termiz, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: mazkur tadqiqot boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvidan foydalangan holda konsept-kartalar (tushunchalar xaritasi) orqali fanlararo absissial (gorizontal) va ordinat (vertikal) bog'liqlikni integratsiyalash masalasini o'rganadi. Tadqiqotdan maqsad — o'quvchilarning fanlararo bilimlarini tizimli va izchil shakllantirish uchun interaktiv konsept-kartalarni ishlab chiqish hamda ularni amaliyotda sinovdan o'tkazishdir. Eksperimental natijalar shuni ko'rsatadiki, STEAM yondashuvi konsept-kartalar bilan birgalikda o'quvchilarning fanlararo tushunchalarni bog'lash qobiliyatini samarali oshiradi, metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantiradi va ijodiy fikrlashni yaxshilaydi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — o'quvchilarning fanlararo bilimlarini yanada chuqur, bosqichma-bosqich va tizimli shakllantirish uchun interaktiv kognitiv xaritalarni loyihalash va sinovdan o'tkazishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali STEAM yondashuviga asoslangan boshlang'ich ta'lim jarayonlarini o'z ichiga oladi. Tadqiqotda pedagogik modellashtirish, kognitiv xaritalash, eksperimental sinov va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanilgan.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, STEAM yondashuvi va kognitiv xaritalardan foydalanish o'quvchilarning fanlararo tushunchalar o'rtasida aloqa o'rnatish qobiliyatini samarali oshiradi, metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantiradi va ijodiy fikrlashga yordam beradi. Kognitiv xaritalar bilimlarni tizimlashtirishga va o'qitishning reflektiv-dagnostik modelini yaratishga xizmat qiladi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, STEAM yondashuvi va kognitiv xaritalar orqali fanlararo bog'liqlikni integratsiyalash boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishning samarali vositasidir. Amaliy tavsiyalar pedagogik faoliyatga innovatsion metodlarni joriy etishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: fanlararo integratsiya, absissial aloqadorlik, ordinal aloqadorlik, STEAM, reflektiv-dagnostik model, metakognitiv ko'nikmalar, boshlang'ich ta'lim.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АБСЦЕССИВНЫЕ И ОРДИНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОДХОДА STEAM.

Мухтарова Лобар Абдиманнабовна, заведующая кафедрой начального образования, Термезский государственный педагогический институт, доктор философии (PhD) в области педагогических наук, доцент, Термез, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: данное исследование посвящено интеграции междисциплинарных абсциссных (горизонтальных) и ординатных (вертикальных) связей с помощью концепт-карт в начальном образовании с использованием подхода STEAM. Цель исследования — разработать интерактивные концепт-карты для систематического и прогрессивного формирования междисциплинарных знаний учащихся и проверить их в ходе практической реализации. Экспериментальные результаты показывают, что подход STEAM в сочетании с концепт-картами эффективно развивает способность учащихся связывать междисциплинарные понятия, формирует метакогнитивные навыки и улучшает творческое мышление.

ЦЕЛЬ: целью исследования является проектирование и апробация интерактивных когнитивных карт для более глубокого, последовательного и системного формирования междисциплинарных знаний учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования являются процессы начального образования, основанные на подходе STEAM. В работе используются педагогическое моделирование, когнитивное картирование, экспериментальное тестирование и сравнительный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что использование подхода STEAM и когнитивных карт эффективно повышает способность учащихся устанавливать связи между междисциплинарными понятиями, развивает метакогнитивные навыки и способствует творческому мышлению. Когнитивные карты помогают систематизировать знания и построить рефлексивно-диагностическую модель обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что интеграция междисциплинарных связей через подход STEAM и когнитивные карты является эффективным инструментом повышения качества начального образования. Практические рекомендации могут быть использованы для внедрения инновационных методов в педагогическую практику.

Ключевые слова: межпредметная интеграция, абсциссальная взаимосвязь, ординальная взаимосвязь, STEAM, рефлексивно-диагностическая модель, метакогнитивные навыки, начальное образование.

INTERDISCIPLINARY ABSCISSIVE AND ORDINAL RELATIONSHIPS BASED ON THE STEAM APPROACH.

Mukhtarova Lobar Abdimannabovna, Head of the Department of Primary Education, Termez State Pedagogical Institute, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Termez, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: this study explores the integration of interdisciplinary abscissal (horizontal) and ordinal (vertical) connectivity through concept maps in primary education using the STEAM approach. The purpose of the research is to develop interactive concept maps to systematically and progressively shape students' interdisciplinary

knowledge and to test them in practical implementation. Experimental results indicate that the STEAM approach combined with concept maps effectively enhances students' ability to connect interdisciplinary concepts, develop metacognitive skills, and improve creative thinking.

AIM: the aim of the study is to design and test interactive cognitive maps to form students' interdisciplinary knowledge in a deeper, gradual, and systematic way.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of primary education processes based on the STEAM approach. The study employs pedagogical modeling, cognitive mapping, experimental testing, and comparative analysis.

RESULTS AND DISCUSSION: the results showed that the use of the STEAM approach and cognitive maps effectively enhances students' ability to connect interdisciplinary concepts, develop metacognitive skills, and foster creative thinking. Cognitive maps help systematize knowledge and build a reflexive-diagnostic model of learning.

CONCLUSION: in conclusion, integrating interdisciplinary connections through the STEAM approach and cognitive maps is an effective tool for improving the quality of primary education. Practical recommendations can be applied to introduce innovative methods into pedagogical practice.

Keywords: interdisciplinary integration, abscissial connectivity, ordinal connectivity, STEAM, reflective-diagnostic model, metacognitive skills, primary education

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi, ijodiy fikrlashi va amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuvlar muhim o'rin egallaydi. Shu nuqtayi nazardan, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi fanlarni integratsiyalashgan holda o'qitishning samarali innovatsion modeli sifatida e'tirof etiladi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonida nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish, muammoli vaziyatlarni hal etish hamda o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi.

STEAM yondashuvi asosida fanlararo aloqadorlikni ta'minlashda absissial (gorizontal) va ordinal (vertikal) bog'lanishlar alohida ahamiyat kasb etadi. Absissial aloqadorlik bir vaqtning o'zida o'rganilayotgan fanlar o'rtasidagi integratsiyani ifodalab, o'quvchilarning bilimlarni turli fanlar kesimida uyg'un holda idrok etishini ta'minlaydi. Ordinal aloqadorlik esa o'quv materialining bosqichma-bosqich murakkablashib borishini, ilgari egallangan bilimlarning keyingi bosqichlarda mustahkamlanishi va kengayishini nazarda tutadi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida STEAM yondashuvi asosida ushbu ikki turdagi aloqadorlikni rivojlantirish o'quvchilarning ilmiy tushunchalarni chuqur o'zlashtirishi, mantiqiy fikrlashini shakllantirishi hamda real hayotiy muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon yaratadi. Shu bilan birga, fanlararo integratsiya asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, ularning mustaqil o'rganish faoliyatini faollashtiradi. Shu sababli, STEAM yondashuvi asosida

fanlararo absissial va ordinal aloqadorlikni rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb ilmiy muammolaridan biri hisoblanadi.

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini kengaytirish maqsadida fanlararo integratsiya muhim ahamiyat kasb etadi. Absissial aloqadorlik turli fanlar mazmunining gorizontaal bog'lanishini, ordinal aloqadorlik esa bilimlarning vertikal, bosqichma-bosqich chuqurlashuvini bildiradi. STEAM yondashuvi fanlarni interaktiv tarzda birlashtiradi va amaliy loyiha faoliyati orqali o'quvchilarni faol o'rganishga jalb qiladi. Kognitiv xaritalar esa o'quvchilarga turli fanlar mazmunini vizual va mantiqiy bog'lash imkonini beradi, shu bilan ular bilimlarni absissial va ordinal qatlamlarda mustahkamlaydi.

Fanlararo integratsiya masalasi o'zbek va xorijiy pedagogika ilmda keng tadqiq qilingan. Jumladan, ta'lim jarayonida bilimlarni integratsiyalash g'oyalari J. Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasi, Concept Mapping kognitiv xaritalar, fanlararo integratsiya va vizual tizimlashtirish nazariyasi, D. Brunerning spiral o'quv dasturi nazariyasi hamda kognitiv xaritalar va STEAM yondashuvi Hattie, Novak, Cañas, Flavell va Capraro kabi olimlar tomonidan ilmiy asosda o'rganilgan.

O'zbekistonlik olimlaridan X. Norbo'tayev, N. Salohiddinova, A. Abduqodirov, N. To'raqulov, M. Nuritdinova va boshqalar boshlang'ich ta'limda fanlararo integratsiya, o'quvchilarda tizimli dunyoqarashni shakllantirish masalalarini chuqur tadqiq etganlar.

Xorijiy ilmiy manbalar STEAM-ta'lim konsepsiyasi, CLIL (Content and Language Integrated Learning), PISA va PIRLS xalqaro baholash dasturlaridagi yondashuvlarda fanlararo aloqadorlikning zamonaviy shakllari o'z aksini topgan.

Biroq, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, fanlararo integratsiyaning absissial va ordinal shakllarini alohida innovatsion talqin asosida chuqur o'rganish masalasi yetarlicha tadqiq qilinmagan. Shu bois mazkur tadqiqot o'zining yangiligi va ilmiy ahamiyati bilan ajralib turadi.

Fanlararo aloqadorlikni rivojlantirishda STEAM yondashuvi quyidagi jihatlarni ta'minlaydi:

1. Interaktiv va amaliy yondashuv: matematik, tabiiy fanlar va san'atni birlashtirish. Interaktiv va amaliy yondashuv deganda, o'quvchilarning faol ishtirokini talab qiladigan, muammoli vazifa va loyiha asosida o'qitish tushuniladi. Bu yondashuv STEAM ta'limida markaziy o'rin tutadi, chunki u fanlarni birlashtirib, amaliy tajriba orqali o'rganishni ta'minlaydi.

Matematik fan bilan bog'lanishi orqali matematik bilimlar hisoblash, o'lchov, model yaratish va tahlil kabi ko'nikmalarni shakllantiradi. Masalan: qurilma yoki robot loyihasida masofani, tezlikni yoki hajmni hisoblash uchun matematik formulalardan foydalanish. Shu bilan o'quvchilar analitik fikrlash va mantiqiy yechim ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tabiiy fanlar bilan bog'lanishi. Tabiiy fanlar - fizika, kimyo, biologiya - tajriba va kuzatuv orqali bilimlarni amalda qo'llash imkonini beradi. Masalan: robot loyihasida energiya manbalarini aniqlash yoki biologik jarayonlarni simulyatsiya qilish. Bu o'quvchilarga sabab-natija bog'lanishlarini tushunish va ilmiy usullar orqali natijani aniqlashni o'rgatadi.

San'at bilan bog'lanishi. San'at elementi - vizual dizayn, rang, shakl, ijodiy ifoda - loyiha natijasini estetik va kommunikativ jihatdan boyitadi. Masalan: robot dizayni yoki qurilma qoplamasini rang, shakl va kreativ elementlar bilan boyitish. Shu orqali o'quvchilar ijodiy fikrlash va estetik qarorlar qabul qilishni o'rganadi.

Interaktiv va amaliy yondashuv fanlarni bir loyihada birlashtiradi: matematik hisob-kitob → tabiiy fan tajribasi → texnologik qurilma → san'at dizayni. Bu integratsiya orqali o'quvchilar bilimlarni turli kontekstlarda qo'llash, muammolarni kompleks yechish va ijodiy natijaga erishish imkoniga ega bo'ladi. Shu bilan absissial (gorizontal) va ordinal (vertikal) bog'liqlik ham mustahkamlanadi: fanlararo tushunchalar bir joyda o'rganiladi, bilimlar bosqichma-bosqich chuqurlashadi.

Interaktiv va amaliy yondashuv nafaqat o'quvchilarning bilimini oshiradi, balki ularni ijodiy va tanqidiy fikrlashga, fanlararo bog'lanishlarni tushunishga va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga o'rgatadi. STEAM ta'limida bu yondashuv matematika, tabiiy fanlar va san'atni integratsiyalash orqali o'quv jarayonini boyitadi.

2. Kognitiv xaritalar orqali vizual integratsiya: tushunchalarni bog'lash, izohlash va tizimlashtirish. Kognitiv xaritalar (concept maps / mind maps) - bu fanlararo bilimlarni grafik va vizual tarzda tizimlashtirish vositasi. Vizual integratsiya deganda o'quvchilarning turli fanlar va tushunchalarni bir joyda ko'rishi, ularni bog'lashi va mantiqiy tartibga solishi tushuniladi. Bu jarayon tushunchalarni izohlash va ular orasidagi bog'lanishlarni aniqlash orqali amalga oshiriladi.

Kognitiv xarita yordamida asosiy tushunchalar markaziy blokda, ular bilan bog'liq bo'lgan fanlar va g'oyalar shox-shox tarzida joylashtiriladi. Har bir bog'lanish sabablilik yoki natijaviy bog'liqlikni ifodalaydi. Masalan, STEAM loyihasida:

Matematik formulalar → Fizik jarayon → Texnologik qurilma → San'at dizayni → Natijani taqdim etish.

Xaritalar orqali o'quvchilar tushunchalarni atamaları va ularning funksiyalari bilan birga o'rganadi. Masalan: "Absissial aloqadorlik" - fanlararo gorizontal bog'lanish, "Ordinal aloqadorlik" - bilimlar chuqurlashuvi, vertikal ketma-ketligi va kompetensiyalar. Xarita chiziqlari va belgilar orqali tushunchalarning ma'nosi va konteksti vizual tarzda ifodalanadi. Bu o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi: ular o'z fikr jarayonini kuzatadi va bilimlarni boshqaradi.

Kognitiv xaritalar orqali vizual integratsiya o'quvchilarga fanlararo tushunchalarni bog'lash, izohlash va tizimlashtirish imkonini beradi. Bu yondashuv STEAM loyihalarida amaliy ko'nikmalar va metakognitiv rivojlanishni oshirish uchun ideal vosita hisoblanadi. Barcha fanlar bir xaritada ko'rsatilgan, bog'lanishlar chiziqlar bilan ifodalangan. Har bir fanning roli va tushunchalari markaziy loyiha bilan bog'langan. Chiziqlar va ranglar yordamida fanlararo bog'liqlik va natija o'quvchilarga tushuntiriladi.

Vertikal qatlam: Bilim → Ko'nikma → Kompetensiya → Metakognitiv faoliyat.
Gorizontal qatlam: Fanlararo bog'lanish va loyiha vazifalari.

Fanlararo integratsiya orqali matematik, tabiiy fan, texnologiya, san'at va ona tili elementlarini vizual bog'lash imkoniyati yaratiladi. Absissial bog'lanishda turli fanlar o'rtasidagi gorizontal integratsiyani ko'rsatish, ordinal bog'lanishda bilimlarning

bosqichma-bosqich chuqurlashuvini aks ettirish mumkin. Kesishuv nuqtalarida loyihaviy vazifalar orqali fanlararo interaktiv muloqotni yaratish imkonini beradi. O'quvchilar o'z fikr jarayonini ko'rib chiqadi, strategiyalarni tahlil qiladi va o'z-o'zini baholaydi.

Matematik ko'nikmalar ilmiy va texnologik amaliyot uchun asos yaratadi. Tabiiy fanlar matematik modellarni hayotiy tajribaga qo'llash imkonini beradi. Texnologiya tajribalarni amaliy qurilma va robotlarda sinab ko'rish imkonini beradi. San'at va dizayn ijodiy yondashuvni rag'batlantiradi. Ona tili orqali loyiha natijasi ifodalanadi va muhokama qilinadi.

Kesishuv nuqtalari fanlararo bog'lanish va STEAM elementlari o'rtasidagi interaktiv muloqot nuqtalaridir. Misol:

Kesishuv nuqtasi	Fanlar	Ilmiy asos
O'lchov va kuzatuv	Matematika + Tabiiy fanlar	Fizika va biologiyada statistik hisoblash va o'lchov nazariyasi
Texnologik qurilma	Tabiiy fanlar + Texnologiya	STEM pedagogikasi: tajribani amaliy qurilmaga aylantirish
Dizayn va estetik ifoda	San'at + Texnologiya	STEAM integratsiya nazariyasi, ijodiy muammolarni yechish
Natijani tahlil va taqdimot	Ona tili + Matematika/Tabiiy fanlar	Loyiha asosida o'rganish va metakognitiv faoliyat

3. Metakognitiv rivojlanish: o'quvchilar o'z fikr jarayonlarini kuzatadi va nazorat qiladi. Metakognitsiya - bu shaxsning o'z fikrlash jarayonini bilishi, kuzatishi va boshqarishi qobiliyatidir. Metakognitiv rivojlanish o'quvchilarga o'rganish jarayonini nazorat qilish, strategiyalarni tanlash va bilimlarni samarali qo'llash imkonini beradi. STEAM va kognitiv xaritalar yordamida o'quvchilar fanlararo tushunchalarni tizimli ravishda birlashtirishni o'rganadi.

4. Ijodiy fikrlashni rag'batlantirish: loyiha va muammoli topshiriqlar orqali yangi yechimlar ishlab chiqadi.

Ijodiy fikrlash — bu o'quvchining muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, yangi g'oyalar ishlab chiqish va original yechimlar yaratish qobiliyati.

Loyiha usuli va muammoli topshiriqlar orqali o'quvchilar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llaydi, turli fanlararo elementlarni integratsiyalashadi va kompleks yechimlar ishlab chiqadi. STEAM ta'limida bu yondashuv o'quvchilarning ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini bir vaqtning o'zida rivojlantiradi.

Tadqiqot davomida olib borilgan nazariy tahlillar shuni ko'rsatdiki, STEAM yondashuvi + kognitiv xaritalar fanlararo absissial va ordinal aloqadorlikni mustahkamlashda samarali vosita bo'ldi. Eksperimental guruhda o'quvchilar bilimlarni tizimli tarzda birlashtirdi, metakognitiv va ijodiy ko'nikmalarini oshirdi. Ushbu yondashuv amaliyotda boshlang'ich ta'lim uchun mos va foydali ekanligi isbotlandi.

STEAM yondashuvi fanlararo absissial va ordinal aloqadorlikni rivojlantirishda samarali.

Kognitiv xaritalar o'quvchilarga fanlararo bilimlarni vizual tarzda bog'lash imkonini beradi.

Loyiha asosidagi mashg'ulotlar metakognitiv va ijodiy ko'nikmalarni oshiradi.

Ushbu tadqiqot pedagogik amaliyot va boshlang'ich ta'lim dasturlarini takomillashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ta'lim **jarayonida** fanlararo absissial va ordinal aloqadorlikni uyg'unlashtirish o'quvchilarning bilimlarni puxta o'zlashtirishiga, ularni amaliy faoliyatda qo'llay olishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Xususan, quyidagi natijalarga erishildi:

1. Absissial aloqadorlikning samaradorligi: turli fanlardan olingan bilimlarni bir vaqtning o'zida uyg'unlashtirish o'quvchilarda kompleks tafakkurni shakllantiradi. Dars jarayonida matematika, tabiatshunoslik va ona tili fanlarini integratsiya qilish o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, kuzatuvchanligini va ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatdiki, absissial aloqadorlik asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda o'quvchilarning topshiriqlarni bajarish tezligi va aniqligi an'anaviy darslarga qaraganda 18–20 % yuqori bo'lgan.

2. Ordinal aloqadorlikning samaradorligi. Bilimlarni bosqichma-bosqich rivojlantirish o'quvchilarning izchil fikrlashini va tahliliy ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Masalan, arifmetik amallarni mukammal egallagan o'quvchilar algebraik ifodalar va keyinchalik funksiyalarni tahlil qilishda qiyinchiliklarga duch kelmadi. Ordinal aloqadorlik asosida tuzilgan o'quv dasturi o'quvchilarda bilish faoliyatida uzluksizlik va ketma-ketlikni ta'minladi.

XULOSA. Absissial va ordinal aloqadorlikning birgalikda qo'llanishi STEAM yondashuvi, loyiha usuli va axborot-kommunikatsion texnologiyalar bilan uyg'unlashganda yuqori samaradorlik berdi. Tajribalar davomida interfaol metodlardan (klaster, aqliy hujum, rol o'ynash, muammoli vaziyatlar asosida ishlash) foydalanish o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirdi. Xalqaro tajribani tahlil qilish natijasida PISA va PIRLS dasturlarida fanlararo integratsiya o'quvchilarda nafaqat bilim, balki funksional savodxonlikni shakllantirishda muhim omil ekanligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, fanlararo aloqadorlik asosida ta'lim olgan tajriba guruhi o'quvchilari nazorat guruhiga nisbatan ijodiy topshiriqlarni bajarishda 22 % yuqori natija, tahliliy savollarga javob berishda esa 27 % yuqori natija ko'rsatdilar. Ularning mustaqil ishlash, guruhiy hamkorlik va amaliy bilimlarni qo'llash ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlandi. Tadqiqot natijalari shuni ilmiy asoslab berdi: **ta'lim** jarayonida absissial va ordinal aloqadorlikni innovatsion yondashuvlar asosida qo'llash o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Capraro, R., Capraro, M., & Morgan, J. STEM Project-Based Learning: An Integrated Approach. New York, USA. Springer. (2013).

2. Novak, J. D., & Cañas, A. J. The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them. Florida Institute for Human & Machine Cognition (IHMC). Pensacola, Florida, USA. (2008).
3. Hattie, J. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. Routledge. London, UK. (2009).
4. Jensen, E. Brain-Based Learning: The New Paradigm of Teaching. Corwin Press. Thousand Oaks, California, USA. (2008).
5. Thomas, J. W. A Review of Research on Project-Based Learning. Autodesk Foundation. San Rafael, California, USA. (2000)
6. Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. National Academy Press. Washington, D.C., USA. (2000).